

СЕКЦИЯ «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ И УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

УДК 93/94; 94(47).084; 94(47).084.8; 94(47).084.9

**ПРЕДПОСЫЛКИ И ИДЕЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ ПАМЯТИ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ В
1960-1980-Е ГГ.**

**PRECONDITIONS AND THE IDEA OF CREATING THE MEMORY BOOK OF THE HERO-CITY
OF SEVASTOPOL IN 1960-1980S.**

**Лялин Р.С.
Lialin R.S.**

*Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)
European University at St. Petersburg (EUSP)*

Аннотация. В статье изучено зарождение идеи создания Книги Памяти на примере Севастополя, анализируются предпосылки и обстоятельства, которые привели к ее возникновению. В 1960–1980-е годы могилы советских воинов были символами героизма. Они вызывали интерес не только у властей, но и у граждан, которые искали информацию о местах гибели и захоронения своих близких. В 1970-х годах начались активные обсуждения создания Книги Памяти, вызванные необходимостью предоставить сведения родственникам погибших. Проект Книги Памяти стал ответом на трудности, с которыми столкнулись местные власти в процессе учета погибших и их захоронений.

Abstract. The article examines the origin of the idea of creating the Memory Book on the example of Sevastopol, analyzes the preconditions and circumstances that led to its emergence. In the 1960–1980s the graves of Soviet soldiers were symbols of heroism. They attracted the interest not only of the authorities, but also of citizens who were looking for information about the places of death and burial of their relatives. In the 1970s, active discussions about the creation of the Memory Book began, caused by the need to provide information to relatives of the fallen. The Memory Book project was a response to the difficulties faced by local authorities in recording the dead and their burials.

Ключевые слова: Севастополь, Книга Памяти, память о войне, Великая Отечественная война, воинские захоронения.

Key words: Sevastopol, Memory Book, war memory, Great Patriotic War, military graves.

В 1989 г. Секретариат ЦК КПСС принял Постановление «О Всесоюзной Книге Памяти». Инициаторами этого проекта выступили Министерство обороны СССР, Всесоюзный Совет ветеранов войны и труда, ЦК ВЛКСМ и Советский фонд мира. Одновременно планировалось создание подобных изданий в республиках и областях Советского Союза. Город-герой Севастополь также должен был опубликовать собственную Книгу Памяти, разработкой которой руководил Музей героической обороны и освобождения Севастополя [10, с. 558].

Тем не менее остается вопрос: откуда исходила идея этого проекта? Когда он зародился? И был ли он обусловлен реалиями и потребностями советского общества? В данном исследовании эти вопросы рассмотрены на примере города-героя Севастополя: проанализированы предпосылки и обстоятельства, которые привели к идее создания Книги Памяти. В 1960–1980-е годы могилы павших советских воинов служили для властей символом героизма и патриотизма советских людей, многие из них отдали свои жизни ради победы в Великой Отечественной войне. В результате вокруг этих мест возникли особые символические практики.

В то же время могилы советских воинов были важны и для советских граждан. Родственники погибших продолжали присылать письма с вопросами о местах гибели и захоронения. В 1966 году на заседании Совета Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя А.А. Сарина, председатель исторической комиссии и бывший секретарь горкома партии в годы обороны Севастополя, сказала следующее: «Правильно здесь говорили, что музей, также и историческая комиссия получает много писем от

родственников, детей, сыновей с запросами – где погиб их близкий, при каких условиях, а мы не можем ответить по существу. Сейчас военком получил картотеку на 12 тысяч погибших в обороне и освобождении Севастополя, но их же было не 12 тысяч. Я интересовалась этим вопросом, разговаривала с военкомом Ленинского района. В музее обязательно надо иметь списки. Поэтому мне думается, что музей должен этим заняться и такие списки иметь, потому что пока будут живы жены, матери, сыновья – они будут ждать или интересоваться где, при каких обстоятельствах их близкие погибли» [5, л. 87].

В связи с этим на одном из заседаний пленума правления севастопольского отделения Общества охраны памятников истории и культуры в 1967 г. предлагали отказаться от символических перезахоронений и сконцентрироваться на «настоящих» могилах: установлении имен людей и мест их захоронений [13, л. 3]. В итоге бюро горкома КПУ и исполком горсовета объявили практику символического перезахоронения нецелесообразной [11, л. 2]. Партийное руководство и соответствующие институты были вынуждены отказаться от удобной и эффективной практики коммеморации. Вместо этого они занялись решением проблемы, которая больше интересовала население: поиск и учет реальных могил советских военнослужащих. Следовательно, мы можем наблюдать перемены в практиках захоронения, которые произошли после 1965 г.

В целом, государственная кампания по увековечению памяти о войне требовала нового подхода к могилам советских воинов и учету погибших. И в 1970-е гг. начались разговоры именно о создании Книги Памяти, в которой можно было бы записать всех погибших [3, л. 55–56]. Примечательно, что инициатива происходила от А.А. Саринной, которая уже ранее поднимала этот вопрос: *«К нам в Севастополь постоянно пишут и едут родственники погибших, но мы не можем дать им положительный ответ, т.к. не все фамилии известны еще. Пока живы участники боев, надо искать фамилии, писать в печать... Продолжительное время говорим о создании книги Памяти погибших. Невозможно вынести на обелиск фамилии всех погибших, но в книге они должны быть» [12, л. 55].*

Исследователь Е.В. Волков связывал появление севастопольской Книги Памяти с периодом перестройки, когда у граждан возрос интерес к прошлому: *«лозунги о “человеческом факторе” как основе строительства социализма вызвали к жизни масштабный проект, связанный с составлением и изданием книг памяти» [1, с. 35]; [6, с. 399].* Тем не менее, разговоры о Книге Памяти и работа над ней начались уже в 1970-е гг., а предпосылки к появлению этой идеи наметились еще в 1960-е гг. Кроме того, запрос на этот проект формировался на местах, где власти и общество сталкивались с проблемой поиска мест гибели и захоронений.

В результате исполком горсовета принял решение о подготовке Книги Памяти, а А.А. Сарина предлагала ускориться и выпустить ее к 35-летию начала обороны Севастополя [4, л. 61]. Однако объем работы и трудности с поиском информации не позволили завершить задачу так быстро. В 1980 г. только продолжалась подготовительная работа, которая осуществлялась отделом Государственного музея и Обществом охраны памятников [2, л. 13–22]. При этом значительная работа по выявлению погибших в годы войны была проведена школьными поисковыми группами. Все школы города представили списки с людьми. Наибольшее количество персоналий было установлено школой № 3 (145 человека) и № 30 (103 человека). Однако были и школы, которые выявили всего 1–2 человек [7]; [8].

Несмотря на неравномерность вклада школьных поисковых отрядов в выявление имен, все же красные следопыты принимали значительное участие в процессе создания Книги памяти. В целом, как отмечает Е.А. Мельникова, следопытское движение *«стало одним из самых заметных социальных явлений брежневского времени... оно коренилось в разрозненных послевоенных инициативах, отразивших противоречия в политике памяти по отношению к “телам» и “местам» военной смерти. Первые “следопыты” не были связаны друг с другом и не преследовали цель изменить саму мемориальную политику, но к середине 1960-х гг. движение получило мощную институциональную поддержку, задавшую его общий формат и стилистические контуры, одновременно поставив на повестку дня вопрос о том, какую роль государство должно играть в мемориализации военного прошлого» [9, с. 24–25].* В случае Севастополя и создания Книги Памяти именно красные следопыты стали важным актором, участвовавшим в сборе информации, а также мобилизующей силой, вовлекшей школьников в этот трудоемкий процесс.

Таким образом, в 1960–1980-е гг. в области увековечения памяти о Великой Отечественной войне возник ряд проблем, которые в первую очередь были связаны с учетом погибших и их мест захоронения. Трудности, с которыми столкнулось местное руководство и сообщество, привели к тому, что они начали искать новые формы контроля за этой сферой. Именно в этом контексте необходимо рассматривать проект Книги Памяти, который, как видно на примере Севастополя, произрастал из необходимости дать ответ родственникам погибших. В связи с тем, что поиск погибших и предоставление информации не всегда были

успешными, было принято новое решение – создать Книгу Памяти. Ее разработка также проходила при активном участии общественности.

Источники и литература (References)

1. Волков Е.В. Книга памяти города-героя Севастополя: проект времен перестройки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: социально-гуманитарные науки. 2017. № 4.
2. Выступление Саринной А.А. на заседании президиума правления севастопольской городской организации украинского Общества охраны памятников истории и культуры. 23 апреля 1980 г. // АГС. Р-504. Оп. 1. Д. 162. Л. 13–22.
3. Выступление Саринной А.А. на заседании президиума правления севастопольской городской организации украинского Общества охраны памятников истории и культуры. 16 сентября 1975 г. // АГС. Р-504. Оп. 1. Д. 118. Л. 55–56.
4. Выступление Саринной А.А. на заседании президиума правления севастопольской городской организации украинского Общества охраны памятников истории и культуры. 27 октября 1975 г. // АГС. Р-504. Оп. 1. Д. 118. Л. 61.
5. Доклад Саринной А.А. на заседании Совета Государственного музея героической обороны и освобождения г. Севастополь. 21 января 1966 г. // Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Ф. 2. Оп. 2. Д. 118. Л. 87.
6. «Ленинграда черноморский брат»: Севастополь в советской культурной памяти / Е.В. Волков, Н.С. Журавлева, И.В. Сибиряков. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2021.
7. Материалы школьных поисковых групп по выявлению погибших в гг. ВОВ 1941–1945 гг. 1990–1993 гг. Том 1 // АГС. Ф. Р-570. Оп. 1. Д. 153.
8. Материалы школьных поисковых групп по выявлению погибших в гг. ВОВ 1941–1945 гг. 1990–1993 гг. Том 2 // АГС. Ф. Р-570. Оп. 1. Д. 154.
9. Мельникова Е.А. Руками народа: следопытское движение 1960-1980-х гг. в СССР // Антропологический форум. 2018. № 37.
10. Островская И.В. Книга памяти города-героя Севастополя: история создания // История и современное развитие Причерноморья в контексте формирования патриотизма и укрепления ценностей российской цивилизации: Материалы Международной научно-практической конференции, Новороссийск, 28–30 октября 2018 года. Новороссийск: Кубанский государственный университет, 2018.
11. Постановление бюро севастопольского горкома КП Украины и исполкома городского Совета депутатов трудящихся. 4 июля 1967 г. // АГС. Р-504. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
12. Протокол № 18 заседания президиума правления севастопольской городской организации украинского Общества охраны памятников истории и культуры. 16 сентября 1975 г. // АГС. Ф. Р-504. Оп. 1. Д. 118. Л. 55.
13. Протокол № 2 заседания пленума правления севастопольской городской организации украинского Общества охраны памятников истории и культуры. 5 апреля 1967 г. // АГС. Р-504. Оп. 1. Д. 17. Л. 3.